

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND INNOVATION
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
BUKHARA STATE UNIVERSITY**

**“ZAMONAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL
IQTISODIYOT, ATROF-MUHIT VA RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani
Buxoro shahri, 16-may 2026-yil**

**«ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В РАЗВИТИИ
СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА»**

**Международная научно-практическая конференция
г. Бухара, 16 май, 2026 года**

**“GREEN ECONOMY, ENVIRONMENT AND DIGITAL
TRANSFORMATION IN MODERN TOURISM
DEVELOPMENT”**

**International Scientific and Practical Conference
Bukhara, May 16, 2026**

1. O.X.Xamidov - Buxoro davlat universiteti rektori, i.f.d., professor, rais;
2. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais muovini;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani, i.f.d., professor
4. D.Sh.Yavmutov - Magistratura bo'limi boshlig'i, i.f.d, professor, a'zo;
5. A.T.Jurayev - Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor, i.f.f.d, professor, a'zo;
6. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig'i, i.f.d, professor, a'zo;
7. B.N. Navruz-Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., psoffesor, a'zo;
8. K.Sh.Yuldashev - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
9. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası muduri, i.f.d., professor, a'zo;
10. H.R.Turobova - Yashil iqtisodiyot va agrobiznes kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
11. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
12. Y.K.Sunnatov - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;

2. Quyidagi tarkibdan iborat tashkiliy qo'mita

1. K.A.Samiyev - Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, f-m.f.d., professor, rais;
2. O.S.Qahhorov - Ilmiy tadqiqod va innovatsion faoliyatni rivojlantirish departamenti boshlig'i, i.f.d, professor, a'zo;
3. N.S.Ibragimov - Iqtisodiyot va turizm fakulteti dekani, i.f.d., professor, a'zo
4. B.N.Navruz- Zoda - Marketing va menejment kafedrası professori, i.f.d., psoffesor, a'zo;
5. K.Sh.Yuldashev - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
6. A.J. Abdullayev - Iqtisodiyot kafedrası muduri, i.f.d., professor,a'zo;
7. G.R.Xidirova - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası, i.f.d, a'zo;
8. J.R.Toxirov - Marketing va menejment kafedrası muduri, i.f.f.d, a'zo;
9. N.O'.Mahmudova - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası o'qituvchisi, i.f.f.d, a'zo;
10. Z.S.Nurov - Ta'lim sifatini nazorat qilish departamenti boshlig'i, i.f.f.d, a'zo;
11. M.H.Qilichov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası o'qituvchisi, i.f.f.d, a'zo;
12. I.O.Davronov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası o'qituvchisi, a'zo;
13. O.O.Radjabov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası dotsenti, a'zo;
14. E.A.Farmonov - Turizm va mehmonxona xo'jaligi kafedrası katta o'qituvchisi, a'zo;

38. Rockart, J. F. (1979). Chief executives define their own data needs. *Harvard Business Review*, 57(2), 81–93.
39. Singal, M. (2014). The link between firm financial performance and investment in sustainability initiatives. *Cornell Hospitality Quarterly*, 55(1), 19–30.
40. Sojern (2024). Sustainable Practices in Hotel Marketing.
41. Sustainable Hospitality Alliance (2024). Universal Sustainability KPIs for the Hospitality Industry. London.
42. Trade.gov (2025). Uzbekistan – Travel and Tourism: Country Commercial Guide. Washington, DC: ITA.
43. Travel Tomorrow (2025). Uzbekistan ranks among world’s fastest-growing tourism destinations in 2025.
44. World Bank (2024). Prime Picks for a Green Pivot: Uzbekistan State Funds for Climate Action.

MINTAQANING IQTISODIY SALOHIYATINI REALIZATSIYA QILISH MEXANIZMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH

Turayev Og‘abek Kaxramanovich

Turizm kafedrası mustaqil izlanuvchisi, o‘qituvchi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaning iqtisodiy salohiyatini realizatsiya qilish mexanizmlarini modernizatsiya qilish masalalari tahlil qilinadi. Iqtisodiy salohiyatning tarkibiy qismlari hamda ularni samarali boshqarish yo‘llari o‘rganilgan. Zamonaviy sharoitda hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar, investitsion muhitni yaxshilash va institutsional islohotlarning o‘rni asoslab berilgan. Iqtisodiy salohiyatni to‘liq realizatsiya qilish uchun boshqaruv mexanizmlarini modernizatsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy salohiyat, mintaqaviy rivojlanish, modernizatsiya, boshqaruv mexanizmlari, innovatsiya, investitsiya, raqamli iqtisodiyot

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish tamoyili Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. Bu yondashuv mamlakatning barqaror iqtisodiy o‘rinishini ta‘minlash, tarmoqlar raqobatbardoshligini oshirish va aholi farovonligini yuksaltirishning eng muhim omili sifatida qaralmoqda. [1] Bu yondashuv mintaqalarda mavjud tabiiy-resurs, ishlab chiqarish va mehnat salohiyatidan foydalanish mexanizmlarini zamonaviylashtirish, ya‘ni innovatsion texnologiyalarni joriy etish, sanoatni diversifikatsiya qilish va yangi qo‘shilgan qiymat zanjirlarini yaratish zarurligini anglatadi.

Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirish va uni boshqarish ko‘p jihatdan uning resurs salohiyatidan foydalanish miqdori va samaradorligiga bog‘liq. Mintaqaning resurs salohiyati ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy turlarga bo‘linadi. Hududning iqtisodiy salohiyati ko‘p jihatdan uning ijtimoiy va ekologik tarkibiy qismlari bilan oldindan belgilanadi, hududning ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasini, uning mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatish qobiliyatini aks ettiradi. Iqtisodiy salohiyat ishlab chiqarish, ilmiy-texnik, ta‘lim, eksport hamda hududlararo hamkorlik salohiyatidan tashkil topadi.

Mintaqaning iqtisodiy salohiyatini belgilovchi asosiy elementlar quyidagilar hisoblanadi:

- mehnat resurslari;
- moliyaviy resurslar (ayniqsa, poytaxt shaharlar uchun);
- ishlab chiqarish quvvatlari;
- infratuzilma;
- tabiiy resurslar va atrof-muhit sharoitlari.

Mintaqaning mehnat resurslari (ularning soni, ma‘lumot darajasi, malakasi) bilan ta‘minlanganligi uning ijtimoiy salohiyati holatiga, tabiiy resurslar esa ekologik salohiyatiga bog‘liq. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatini shakllantirishda inson hayotining boshqa sohalari va

tarmoqlarining uzluksiz samarali ishlashini ta’minlaydigan yordamchi, xizmat ko’rsatuvchi tarmoqlarni o’z ichiga olgan infratuzilma alohida o’rin tutadi. Ular xizmat ko’rsatadigan faoliyat sohaslariga qarab ishlab chiqarish, boshqaruv, bozor, moliyaviy, ijtimoiy va ekologik infratuzilmalarga bo’linadi. Tabiiy-resurs salohiyatini iqtisodiy baholash jamiyatning iqtisodiy manfaatlari hamda qazib olish va dastlabki qayta ishlashning texnik-iqtisodiy imkoniyatlari uyg’unligiga asoslanadi. Shuning uchun tabiiy-resurs salohiyatini iqtisodiy baholash tabiatdan foydalanishning belgilangan rejimlari va xo’jalik faoliyatiga cheklovlar (texnologik, tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, strategik va boshqalar) sharoitida ishlab chiqarishning belgilangan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarida uning qiymatini aniqlashdan iborat.

Agar tabiiy resursning ma’lum bir hajmini texnik yoki texnologik sabablarga ko’ra yoki iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emasligi sababli qazib olish va xo’jalik jarayoniga jalb qilish mumkin bo’lmasa, u holda ushbu resurs hajmi zaxira sifatida qaralishi mumkin. Tabiiy resursning bu hajmi uni qazib olishning texnik (texnologik) imkoniyatlari va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi mavjud bo’lgandagina xo’jalik jarayoniga jalb etilishi mumkin. Xorazm viloyatining mahalliy tizimlarini rivojlantirishdagi cheklovlarni tahlil qilish, umuman, mintaqaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimning asosiy ustuvor muammolarini aniqlash va hal qilish maqsadida resurs salohiyatini aniqlash, uni quyidagi belgilar bo’yicha guruhlash imkonini berdi: iqtisodiy, ijtimoiy, institutsional (1-jadval).

O‘zbekiston Respublikasi submintaqaviy joylarining resurs salohiyati guruhlari, ularning asoslanganligi va tasnifi. (1-jadval)

Resurslar guruhi	Belgilar bo’yicha tasniflash	Resurs salohiyatini tanlashning asoslanganligi
Iqtisodiy	texnologik	asosiy fondlarning jismoniy va ma’naviy eskirishi; yuqori texnologiyali va ilm-fan talab qiladigan ishlab chiqarishning rivojlanmaganligi
	ekologik	chiqindilarni qayta ishlash quvvatlarining yo’qligi
	investitsion	federal markazning moliyaviy ko’magiga qaramlik
	moliyaviy	energiya resurslarining taqchilligi; yo’l-transport tarmog’ining yetarli darajada rivojlanmaganligi
	infrastrukturaga oid	energiya resurslarining taqchilligi; yo’l-transport tarmog’ining yetarli darajada rivojlanmaganligi
Institutsional	qonun ijodkorligi va normativ-huquqiy baza	mintaqaviy axborot ta’minotining me’yoriy-huquqiy bazasi mavjud emasligi
	xo’jalik aloqalarida ishtirok etish	boshqa mintaqalar bilan xo’jalik shartnoma munosabatlari
	axborot ta’minoti	foydalanuvchilarning tor guruhi - respublika va mintaqaviy hokimiyat manfaatlarini ta’minlash; boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun axborot ta’minotining kechikishi
Ijtimoiy	turmush sifati darajasi	aholining turmush darajasi va sifati yaxshilanmoqda
	aholi daromadlarining darajasi	daromadlarning o’rtacha darajasi

Mintaqaviy modernizatsiya barcha turdagi resurslarning samarali o'zaro ta'sirini, ularni jamlash mexanizmlarini yaratishni, raqobatbardoshlikning asosiy omillari sifatida mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy, investitsiyaviy va innovatsion salohiyatini qayta tiklashni talab etadi.

Modernizatsiya nazariyasi nuqtayi nazaridan O'zbekiston Respublikasining zamonaviy mintaqaviylashuvining asosiy xususiyati uning murakkab, bir xil bo'lmagan tuzilmasidir: davlat ko'plab mintaqalardan iborat bo'lib, ularni modernizatsiya talablariga muvofiq islohotning muvaffaqiyati darajasiga ko'ra bir qatorga tizish mumkin. Mintaqada modernizatsiya o'zgarishlarini amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishning asosiy vositasi hududda investitsion, innovatsion va tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun shart-sharoitlar majmuini yaratish hisoblanadi. Bunday majmuini yaratish, mazkur mintaqaning mavjud raqobat ustunliklarini aniqlash va kuchaytirish hamda yangilarini yaratish mintaqani modernizatsiya qilish jarayonining asosiy vazifalaridan biridir. Binobarin, mintaqaviy hokimiyatlar oldida mintaqada qulay investitsiya va innovatsiya muhitini hamda birinchi vazifani hal qilish uchun zarur bo'lgan resurs salohiyatini yaratish vazifasi turibdi.

Har qanday mamlakatda modernizatsiya siyosati har doim real iqtisodiy tahdidlar, imkoniyatlar va cheklovlarni hisobga olgan holda keng ko'lamli umumiy va o'ziga xos muammolarni (ijtimoiy-iqtisodiy, moliyaviy, texnik, kadrlar va boshqalar) bartaraf etish bilan bog'liq. Umuman olganda, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish nafaqat turli muqobil yo'llar bilan, balki rejalashtirilayotgan harakatlar va o'zgarishlar strategiyasi hamda ko'lamini belgilash nuqtayi nazaridan ham turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Mintaqaning iqtisodiy salohiyatini samarali realizatsiya qilishda mavjud tabiiy-resurs bazasi, xususan yoqilg'i-energetika resurslari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mazkur resurslar hududiy iqtisodiy tizimning barqaror ishlashini ta'minlovchi asosiy omil bo'lib, ularni zamonaviy boshqaruv va texnologik yondashuvlar asosida rivojlantirish zarurati ortib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan, mintaqaning tabiiy-resurs salohiyatidan foydalanish mexanizmlarini modernizatsiya qilish orqali istiqbolli davrda iqtisodiyot tarmoqlarining tabiiy gaz, qurilish sanoati uchun zarur xomashyo resurslariga bo'lgan ehtiyojini kompleks tarzda qondirish muhim vazifa hisoblanadi. Bunda asosiy e'tibor resurslardan oqilona va samarali foydalanish, ularni qayta ishlash darajasini oshirish, hududiy infratuzilmani rivojlantirish hamda resurslar boshqaruviga innovatsion va institutsional mexanizmlarni joriy etishga qaratiladi. Buning natijasida mintaqaning iqtisodiy o'sish sur'atlari tezlashadi, sanoatning diversifikatsiyasi ta'minlanadi va aholi farovonligi oshadi.

Mintaqaning iqtisodiy salohiyatini realizatsiya qilish mexanizmlarini modernizatsiya qilish bugungi globallashuv va kuchayib borayotgan raqobat sharoitida strategik ahamiyat kasb etadi. Mavjud tabiiy, mehnat va ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish, ularni zamonaviy boshqaruv, innovatsion texnologiyalar hamda institutsional islohotlar bilan uyg'unlashtirish orqali hududlarning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlash mumkin.

Shu nuqtai nazardan, mintaqalarda iqtisodiy salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish nafaqat resurslar hajmiga, balki ularni boshqarish sifati, infratuzilma rivoji, investitsion jozibadorlik va raqamli transformatsiya darajasiga ham bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga yo'naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish, hududiy ixtisoslashuvni chuqurlashtirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, hududlarni kompleks rivojlantirish va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish orqali yangi iqtisodiy o'sish nuqtalarini shakllantirish mumkin. Bu esa mintaqalarning ayniqsa, Xorazm mintaqasining ichki imkoniyatlarini to'liq safarbar etish, iqtisodiy tizimni diversifikatsiya qilish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mintaqaning iqtisodiy salohiyatini realizatsiya qilish mexanizmlarini modernizatsiya qilish – bu resurslarni oddiy o'zlashtirish emas, balki ularni samarali boshqarish, innovatsiyalar bilan boyitish va raqobatbardosh iqtisodiy tizimga aylantirish jarayonidir. Mazkur yondashuv orqali hududlar milliy iqtisodiyotning faol drayveriga aylanadi va mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi PF-158-sonli farmoni,
2. O‘zbekiston Respublikasi milliy statistika qo‘mitasi xorazm viloyati statistika boshqarmasi.
3. Turayev O.K.- “Mintaqaviy iqtisodiy salohiyatdan foydalanish samaradorligini baholash”. “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal, 2026-yil, mart
4. Turaev O.K. – “Institutional mechanisms for developing regional economic potential: panel data evidence from uzbekistan’s subnational economies”. Aktuar moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali, 2026 yil 6-jild, 2-son
5. Turaev O.K. – “Mintaqada mehmonxonalar faoliyatini rivojlanishining evolutsiyasi”. «Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari) 2025 yil 15-16 oktabr, Urganch shahri
6. Turaev O.K. – “Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda iqtisodiy salohiyatni o‘rni”. «Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning dolzarb masalalari» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari) 2025 yil 15-16 oktabr, Urganch shahri.
7. Turaev O.K. – “Mintaqa iqtisodiy salohiyatini boshqarishning samarali mexanizmlarini takomillashtirish”. “Mintaqaviy iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishning dolzarb masalalari va ularing barqaror rivojlanishga ta’siri” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2026-yil, 24-25-aprel.

HUDUDIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH MEXANIZMLARI

Turayev Og‘abek Kaxramonovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti

mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: ushbu tezisda hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotda hududiy resurslar iqtisodiy salohiyatni belgilovchi muhim omil sifatida baholandi. Institutsional, iqtisodiy, texnologik, infratuzilmaviy va inson kapitali mexanizmlarining tarkibi tizimli yondashuv asosida o‘rganildi. Xalqaro tashkilotlar ma’lumotlari asosida hududiy rivojlanish jarayonlariga ta’sir etuvchi asosiy omillar aniqlashtirildi. O‘zbekiston misolida hududiy iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari va resurslardan foydalanish samaradorligi baholandi. Tadqiqot natijalari hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflarni shakllantirdi.

Kalit so‘zlar: hududiy resurslar, iqtisodiy salohiyat, mintaqaviy rivojlanish, infratuzilma, inson kapitali, samaradorlik

KIRISH

Hududiy resurslar har bir mintaqaning iqtisodiy salohiyatini belgilaydigan tabiiy, moddiy, mehnat, intellektual va moliyaviy boyliklar majmuasini tashkil etadi. Jahon iqtisodiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida bu resurslardan oqilona foydalanish mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish, hududiy raqobatbardoshlikni oshirish va barqaror taraqqiyotga erishishning kalit yo‘nalishi sifatida tan olinmoqda. Jahon banki tahlillariga ko‘ra, O‘zbekistonda hududiy iqtisodiyot qiymat zanjirlarining diversifikatsiyalashuvi va xususiy sektor faolligining ko‘tarilishi orqali yangi sifat bosqichiga ko‘tarilmoqda [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi hududlar barqaror rivojlanishini ta’minlash, hududlararo tafovutlarni qisqartirish va resurslardan kompleks foydalanish vazifalarini ustuvor maqsadlar qatoriga kiritgan [2]. Strategik vazifalarning amaliy tatbiqi mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarning ilmiy asoslangan tarkibini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Maqolaning maqsadi hududiy resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarini yaxlit konseptual tizim sifatida o‘rganish, ularning tarkibiy elementlarini aniqlash va amaliy tatbiq